

БИЗНЕС-ОМБУДСМАН: ЖАҲОН ТАЖРИБАСИ ВА УНИНГ ИСТИҚБОЛИ

Ирода Алимардонова

ТДЮУ магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8405508>

Қиёсий усул орқали турли хил фанларни бир-бирига таққослаш ҳозирги кунда самарали усуллардан ҳисобланиб, нафақат юридик соҳада, балки жуда кўп илмий соҳаларнинг ривожланишига катта ҳисса қўшади. Шу билан бирга, у ўрганилаётган объектларнинг барча хусусиятларини зарур мезонларга мувофиқ таққослаш имконини беради. Давлатимиздаги янги ташкил қилинган институтлардан бири Тадбиркорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилувчи вакил бўлиб, бундан кўзланган мақсад унинг мақоми, жамиятдаги, бошқарув аппаратидаги ўрни ҳамда ваколатларини хорижий тажриба орқали ўрганиш, оптимал ва фойдали жаҳон тажрибаларини қўллаш орқали Ўзбекистон ҳуқуқ тизимини янги босқичга олиб чиқишдан иборат.

Тадбиркорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилишни тарғиб қилувчи ихтисослашган омбудсманлар ўтган асрнинг 90-йиллари бошидан бошлаб Европа, АҚШ, Австралия ва бошқа хорижий давлатларда фаол равишда ташкил этилган бўлиб, бу корпоратив бошқарувнинг Европа ва бошқа ривожланган давларда фаол тарқалиши ва миллий иқтисодиётларда бизнес улушининг кўпайиши билан белгиланади. 1991 йилда Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришиши билан анъанавий ва режали буйруқбозлик тузумидаги иқтисодий муносабатлардан бозор муносабатларига ўтиш жараёни бошланди. Бу жараён давлатнинг иқтисодий заруратидан келиб чиқиб, анъанавий ёки режали буйруқбозлик тизимлари барқарор иқтисодий тараққиётни ва халқ фаровонлигини таъминлай олмай қолди. Натижада аста-секинлик билан давлатимиз томонидан тадбиркорлик субъектларини ташкил этиш тизимини тубдан соддалаштириш ва тадбиркорлик фаолиятини амалга оширишга янада кўмаклашиш масалаларига доимий эътибор қаратила бошлади. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Тадбиркорлик субъектларига давлат хизматлари кўрсатиш механизмларини такомиллаштиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги фармонида тадбиркорлик субъектларига давлат хизматлари кўрсатиш бўйича ягона марказлар фаолияти сифати ва самарадорлигини тубдан ошириш бўйича аниқ чора-тадбирлар белгиланди. Бизнес-омбудсман институти бозор иқтисодиётига ўтиш жараёнини тезлаштириш воситаларидан бири сифатида ривожлантирила бошлади.

Бироқ эски тузумдан янгисига ўтиш жараёнида тадбиркорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг самарали усулларини ишлаб чиқиш ва татбиқ этиш муҳим масалалардан бири бўлиб қолмоқда. Шундай экан, ушбу мақоламизда хорижий тажрибани ўрганиш орқали тадбиркорлик субъектларини ҳимоя қилувчи вакилнинг самарали фойда олиб бориши учун керакли тизим ва ундаги ўзгаришлар, уни ривожлантириш йўлида қандай вазифалар турганлигига аниқлик киритамиз.

Биринчи бўлиб қиёсий таҳлилимизни *Америка Қўшма Штатларидан* бошлаймиз. АҚШ кичик бизнесни ривожлантириш бошқармаси (бундан буён матнда бошқарма деб юритилади) ҳамда бошқарма қошидаги Бизнес-омбудсман Бош инспектори идорасининг вазифаси ўрта ва кичик бизнесни қўллаб-қувватлашдан иборатдир. Бош инспектор идорасининг вазифаси эса бошқарма яхлитлигини, ҳисобдорлигини ва самарадорлигини ошириш учун мустақил ва объектив назоратни таъминлашдан

иборат. Юқоридаги ҳар иккала таркибий тузилманинг вазифаси Америка халқининг тадбиркорлари манфаатига ҳизмат қилибгина қолмай, тадбиркорлар фаолиятини олиб боришдаги тўсиқларни, масалан, такрорий текширувлар, асоссиз жарималар, федерал агентлик идораларинининг таҳдидларидан ҳимоя қилади. Бош инспектор идораси бизнес жамияти олдида турган асосий муаммоларни аниқлаш, ҳал этиш йўллари тавсия қилиш ва юқори даражадаги яхлитликни тарғиб қилиш орқали бошқарма дастурларини такомиллаштиришга интилади. Ушбу лавозимга номзод Америка Президенти томонидан тайинланади ва у Сенат томонидан тасдиқланади, Бош инспектор вазифалари эса Президент ва Сенатни туғилаётган ҳар қандай муаммолар тўғрисида тўлиқ хабардор қилиб туриш, тузатиш ишларини тавсия қилишдан иборат.¹ АҚШ бизнес-омбудсмани тизимидан намуна оладиган энг яхши мисол бу **Норматив минтақавий Кенгаш** ҳисобланиб, бу Бошқарма томонидан 10 та минтақада ташкил этилиб, ҳар бир кенгаш беш нафар кўнгилли кичик тадбиркорлик субъектлари раҳбарлари ёки уларнинг вакилларидан иборат тартибда шакллантирилади. Бу кенгашнинг вазифаси қонуннинг бир хилда бажарилишини таъминлаш, ундаги камчиликларни бартараф этишда таклифлар бериш, тадбиркорлик фаолиятига тўсиқларни тўғридан-тўғри Бизнес-омбудсман Спикерига баён қилишдан иборатдир.

Кенгашга аъзо бўлмоқчи бўлган бизнес вакиллари электрон тизим орқали бошқармага ариза топширадilar. Бундай тизимнинг афзаллиги шундан иборатки, оддий тадбиркор ҳам йўлида учраётган муаммоларни кенгашга аъзо бўлиш орқали билдириш, бутун бизнес аҳли номидан гапира олиш имкониятига эга бўлади.

Кейинги солиштирма таҳлилимизни дунё минтақавий ташкилотларидан бири ҳисобланмиш Европа Иттифоқи мисолида кўрибчиқамиз. Ушбу иттифоқ таркибига кирувчи барча кичик ва ўрта тадбиркорлик субъектлари манфаатларини, Кичик ва ўрта тадбиркорлик субъектлари ҳуқуқларини ҳимоя қилувчи Элчи (бундан буён матнда Элчи деб юритилади) лавозими 2001 йилда таъсис этилган бўлиб, унинг асосий вазифаларидан бири Европа Комиссияси ва бизнес ҳамжамияти ўртасидаги занжир вазифасини бажаришдан иборатдир. Элчи тадбиркорлик субъектларининг муаммоларини эшитиб, Европа Иттифоқининг қонун ижодкорлиги жараёнида уларнинг манфаатларини ифодалайди.

Европа Иттифоқининг (ЕИ) рақобатбардошлиги асосан унинг тадбиркорлар фаолияти фаровонлигига боғлиқ бўлиб, Европа Иттифоқининг 23 миллиондан ортиқ тадбиркорлик субъектлари барча Европа Иттифоқи компанияларининг 99 фоизини ташкил қилади ва янги иш ўринларини яратишга катта ҳисса қўшади. Лиссабон стратегиясининг асосий мақсади – кучли иқтисодиёт Европа Иттифоқида инклюзив ижтимоий ва экологик сиёсат билан бир қаторда аҳолини иш ўринлари билан таъминлаш билан ҳам белгиланадики, пировардида бу иқтисодий ўсишни янада кучайтириши аниқ.

Дастлаб Европа сиёсатини аъзо давлатлар билан биргаликда амалга ошириш жараёнида тадбиркорлик фаолиятига таъсир этувчи ички ва ташқи омиллар, тўсиқлар кўпая бошлади. Натижада 2000 йил июнь ойида Санта-Мария-да-Фейра шаҳрида Европа Кенгаши томонидан қабул қилинган кичик корхоналар учун Европа

¹ <https://www.sba.gov/about-sba/oversight-advocacy/office-inspector-general>

Хартиясида белгиланган "Think Small First" (кичиклар манфаатини ўйланг)² тамойилини амалга ошириш учун Европа комиссияси кичик ва ўрта бизнес тадбиркорлари Элчиси лавозимини таъсис этишга қарор қилди. Элчининг роли комиссиянинг бизнес оммаси олдида турган муаммолар тўғрисидаги хабардорлигини оширишдан иборат бўлиб, Элчи тадбиркорларга таъсир кўрсатиши мумкин бўлган Европа Иттифоқи сиёсатини текширади ва уни ишлаб чиқишда уларнинг манфаатлари ва ўзига хос эҳтиёжлари ҳисобга олинишини таъминлайди.

Ички ва ташқи томондан Элчи тадбиркорлар ва уларнинг вакиллик ташкилотлари билан мунтазам ва норасмий равишда тўғридан-тўғри алоқа қилиш орқали маълумот тўплашдан ташқари, Европа Иттифоқи дастурлари ва молиялаштириш лойиҳалари тўғрисида тадбиркорларни хабардор қилиб туради ва уларнинг саволларига бевосита жавоб бериши мумкин. Европа Иттифоқи ва Европа бизнеси ўртасида мулоқот ўрнатиш орқали Элчи Европада бизнес бошқарувини яхшилашга ҳисса қўшади. Ҳозирда элчи Европа комиссиясининг аъзоси ҳисобланади ва ўзининг фаолиятида мустақилдир.

Европа тажрибаси шуни кўрсатадики, Элчи ҳеч қайси орган таркибига киритилмайди, ўзининг фаолиятида ҳеч кимга ҳисобдор эмас. Бу омилнинг фойдали жиҳати шундаки, давлатнинг иқтисодийга аралашуви даражаси паст бўлиб, бу омил бизнеснинг ривожланишига катта ҳисса қўшади. Кўплаб ривожланган давлатларнинг бозор иқтисодиётидаги энг умумий иқтисодий мақсадлари: иқтисодий ўсишни таъминлаш, иқтисодий эркинлик учун шароит яратиш, иқтисодий хавфсизликни таъминлаш, имкон қадар тўлиқ бандликка интилиш ҳамда иқтисодий самарадорликка эришишдан иборатдир.

Давлатнинг йирик корхоналар фаолиятига аралашуви, масалан, нархларни туширишга ҳаракат қилиши тадбиркорларнинг рақобатбардошлик муҳитидаги фаолиятга нисбатан қизиқишлари йўқолишига олиб келиши мумкин. Шундай экан, Элчининг мустақиллиги ва унинг Европа Комиссияси аъзоси сифатида тадбиркорлар номидан гапира олиши, унинг давлат органларига ҳисоб бермаслиги натижасида ушбу аъзо давлатлар иқтисодиёти йилдан йилга ўсиб бормоқда.

Ўзбекистон шароитида эса давлат бошқаруви шаклида Президентнинг юридик ва реал кенг ваколатларини ҳисобга олсак, Тадбиркорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилувчи вакилнинг муаммоларни тадбиркорлар номидан тўғридан-тўғри давлат раҳбарига еткази олиши таъминланади, деб ўйлаймиз. Келгусида бизнесни қўллаб-қувватлашнинг илғор амалиётлари, ривожланган хорижий давлатлар тажрибаси ўрганилиб, давлатимизда кўплаб янги иш ўринлари яратилади ва юртимиз халқаро миқёсда ўзига тўқ, фаровон давлатлар қаторига киради, деб умид қиламиз. Тадбиркорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилувчи омбудсманларни, номланишидаги фарқларга қарамай, муштарак умумий мақсад – бизнес ҳамжамияти вакилларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларига риоя этилишини назорат қилиш каби олий мақсад бирлаштириб туради.

² <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52008DC0394>

Шуни таъкидлаш керакки, Бизнес-омбудсман институтининг хорижий давлат тажрибаларини кенг ўрганиш, мавжуд тадқиқотларнинг фойдали ва самарали натижаларини Ўзбекистон Республикасида қўллаш жуда муҳимдир.

References:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси 30 йил 2023 апрелда бўлиб ўтган Ўзбекистон Республикаси референдумида халқ овози билан қабул қилинди.
2. Ўзбекистон Республикасининг маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси 1995 йил апрел.
3. Ўзбекистон Республикасининг хўжалик процессуал кодекси, 25 январ 2018 йил.
4. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52008DC0394>.
5. <https://www.sba.gov/about-sba/oversight-advocacy/office-inspector-general>.

